

УДК 004.222 + 004.315

¹О.В. Самощенко, канд. техн. наук, доц.²Б.С. Гусев, канд. техн. наук, доц.

В.В. Лапко, канд. техн. наук, доц.

¹Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна
aleksandr.samoshchenko@gmail.com²Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна
gusevbs@gmail.com

Ділення цілих чисел в доповняльному коді із знакозмінним нулем залишку діленого

Доповняльні коди знакових цілих операндів вказуються єдиною формулою для додатних і від'ємних чисел та обчислюються як залишок по модулю, що дорівнює кількості двійкових наборів доповняльного коду числа. Аналітично обґрунтовані оригінальні способи фіксації переповнення розрядної сітки частки при діленні цілих чисел з використанням вихідного переносу і ознаки нульового значення часткового залишку діленого при одночасному отриманні значення старшого біту частки. Показано, що з метою уніфікації алгоритму обчислення бінарних значень цифрових розрядів частки, нульові часткові залишки діленого при визначенні цифр частки та обчисленні наступного часткового залишку діленого необхідно перетворити у код нуля відповідно до формату додатного або від'ємного двійкового коду в залежності від знаку діленого. Доведена коректність застосування коду перетвореного нуля при обчисленні бінарних значень розрядів частки та залишку. Математично підтверджено правило формування залишку у відповідності до знаку діленого.

Ключові слова: доповняльний код, негативний нуль, позитивний нуль, модуль доповняльного коду, залишок по модулю, переповнення

DOI: 10.31474/1996-1588-2023-2-37-4-14

Вступ

Практична реалізація операції ділення цілих чисел в доповняльному коді за допустимих значень операндів передбачає контроль переповнення розрядної сітки частки [1-3]. Спрощення контролю переповнення частки та зменшення апаратних витрат досягаються при використанні стандартних інформаційних сигналів, що формуються [4-6]. При діленні доречно застосовувати, наприклад, вихідний перенос та ознаку наявності нульового значення залишку діленого.

Особливості подання операндів у доповняльному коді призводять до нетотожних дій при різних співвідношеннях знаків операндів за причиною, у тому числі, вимоги неоднакового опрацювання коду нуля [7-10]. Для формування коректного коду частки нульові значення часткових залишків діленого пропонується розглядати у форматі позитивного або негативного нуля у відповідності до знаку діленого.

Загальна методика ділення цілих чисел

Обчислення частки від ділення цілих чисел визначено співвідношенням:

$$a = bd + c, \quad (1)$$

де a, b, c, d – знакові цілі числа, що вказують на значення діленого, дільника, залишку та частки відповідно.

Однозначність розкладання діленого на складові та цілочисловий тип ділення забезпечуються виконанням умов:

$$b \neq 0, c < b \quad (2)$$

При діленні знакових цілих чисел задача (1) зводиться до розв'язку рівняння

$$A = B \cdot D + C, \quad (3)$$

де $A = \pm|A|, B = \pm|B|, D = \pm|D|, C = \pm|C|$ – коди діленого, дільника, частки та залишку відповідно, де додатність (+) і від'ємність (-) складових операції ділення позначено як NA, NB, ND, NC та закодовано нулем і одиницею:

$$NX = \begin{cases} 0, & \text{if } X \geq 0; \\ 1, & \text{if } X < 0, \end{cases}$$

де $X = A, B, D, C$. Загалом, таке комп'ютерне зображення чисел відповідає терміну "прямий

код". При практичному розв'язанні задачі (3) знакові операнди відображаються в доповняльних кодах.

Знак частки, відповідно до правил алгебри, визначатиметься логічним виразом

$$ND = NA \oplus NB. \quad (4)$$

Однозначність розкладання знакового діленого на складові забезпечується при обмеженнях (2) на модулі чисел та збереженні співвідношення (1) між модулями чисел:

$$|A| = |B| \cdot |D| + |C|.$$

При довільних знаках діленого і дільника коректне визначення частки забезпечується при виконанні наступного співвідношення між знаковими розрядами числових даних:

$$NB \oplus ND = NC,$$

що вказує на знак доданку в рівнянні (3), як результат від формування добутку дільника і частки. Враховуючи (4), утворюється вираз для визначення знаку коректного коду залишку діленого

$$NC = NB \oplus (NA \oplus NB) = NA. \quad (5)$$

В задачі (1) існує $a \geq b \cdot d$. З урахуванням властивостей операції множення невід'ємних цілих чисел, розрядність числових даних співвідноситься за виразом

$$l_a \geq l_b + l_d, \quad (6)$$

де l_a, l_b, l_d – максимальна кількість значущих розрядів діленого (довжина двійкового коду модулю діленого), дільника і частки відповідно. При вказанні модулів дільника та частки $(n-1)$ -розрядними кодами: $l_b = l_d = n-1$, нерівність (6) приймає вигляд

$$l_a \geq 2n-2. \quad (7)$$

З урахуванням знакового розряду розрядність змінних задачі (3) збільшується

$$l_B = l_D = n,$$

де l_B, l_D – розрядність знакових числових значень дільника та частки відповідно.

При однорідній пам'яті комп'ютера, що складається з комірок розрядністю n біт, більш довге ділене (7) розташовується в двох суміжних комірках пам'яті. Тому розрядність l_A комп'ютерного відображення знакового діленого в задачі (3) визначається як $l_A = 2n$.

Згідно з (2), для комп'ютерного відображення знакового залишку діленого задачі (3) визначається розрядністю

$$l_C = l_B = n.$$

Відображення частки у доповняльному коді вказується n -розрядним поліномом

$$\begin{aligned} D^T(n, l) &= [ND]D^T(n-1, l) = \\ &= (V+D)_{mV} = V \text{sign}D + D, \end{aligned} \quad (8)$$

де $V = 2^n$ – параметр відображення доповняльного коду розрядністю n біт, $(X)_{mV}$ – позначення процедури обчислення залишку за модулем V коду (X) , $D^T(n-1, l)$ – $(n-1)$ -розрядний доповняльний код частки (3), $\text{sign}X = 0$ або $\text{sign}X = 1$ – знаковий біт додатного або від'ємного числа X відповідно, $ND = \text{sign}D$.

Область значень функції $D^T(D)$ при $D \geq 0$ згідно з (8), відповідає інтервалу:

$$D^T(n, l) = [0]D^T(n-1, l) \in [0; V/2 - 1],$$

де $[0; V/2 - 1]$ – діапазон значень двійкового коду в полі $(n-1, l)$. З $\text{sign}B(\text{if } B \geq 0) = 0$ випливає:

$$D^T(n, l) = V \text{sign}D + D = D.$$

При $D < 0$ інтервал зміни значень функції $D^T(D)$, згідно з (8), відповідає інтервалу:

$$D^T(n, l) = [1]D^T(n-1, l) \in [V/2; V - 1], \text{отже}$$

$$D^T(n, l) = V \text{sign}D + D = V + D.$$

Таким чином, область визначення n -розрядної функції $D^T(D)$ дорівнює:

$$D \in \begin{cases} [0; V/2 - 1], \text{if } D \geq 0; \\ [-V/2; -1], \text{if } D < 0. \end{cases} \quad (9)$$

Частка D в області визначення функції (8) на різних ділянках зміни частки відображається двійковими кодами різного виду, зіставленими додатним та від'ємним числам:

$$D \in \begin{cases} +0d_{n-1}d_{n-2} \dots d_2d_1, \text{if } D \in [0; V/2 - 1]; \\ -d_n d_{n-1} d_{n-2} \dots d_2 d_1, \text{if } D \in [-V/2; -1], \end{cases} \quad (10)$$

де d_i – цифрові розряди модуля частки при $i = 1, 2, \dots, n-1, n$.

Таким чином, згідно з (8-10), відображення додатних значень частки D є цілочисловим двійковим кодом

$$D^T(n, l) = (V + D)_{mV} = \\ = (V + (+0d_{n-1}d_{n-2}...d_2d_1))_{mV} = \\ = [0]d_{n-1}d_{n-2}...d_2d_1,$$

де $d_{n-1}d_{n-2}...d_2d_1$ – цифрові розряди модуля додатної частки; $[0]$ – знаковий розряд додатної частки $D \geq 0$.

Відображення від’ємних числових значень частки D в доповняльному коді, згідно з (8-10), є цілочисловим двійковим кодом:

$$D^T(n, l) = (V + D)_{mV} = (V + (-d_n d_{n-1} ... d_2 d_1))_{mV} = \\ = V - d_n d_{n-1} ... d_2 d_1 = (2^n - 1) - d_n d_{n-1} ... d_2 d_1 + 1 = \\ = (l_n l_{n-1} ... l_2 l_1) - d_n d_{n-1} ... d_2 d_1 + 1 = (l_n - d_n) \cdot 2^{n-1} + \\ + (l_{n-1} - d_{n-1}) \cdot 2^{n-2} + ... + (l_2 - d_2) \cdot 2^1 + \\ + (l_1 - d_1) \cdot 2^0 + 1 = \overline{d_n} \cdot 2^{n-1} + \overline{d_{n-1}} \cdot 2^{n-2} + \\ + ... + \overline{d_2} \cdot 2^1 + \overline{d_1} \cdot 2^0 + 1 = \overline{[d_n]} d_{n-1} d_{n-2} ... d_2 d_1 + 1,$$

де $\overline{d_{n-1}d_{n-2}...d_2d_1}$ – інверсні значення цифрових розрядів модуля від’ємної частки, $\overline{[d_n]}$ – інверсне значення в позиції знакового розряду доповняльного коду частки $D^T(n, l)$.

Таким чином, процедура формування доповняльного коду частки визначається системою:

$$D^T(n, l) = \begin{cases} [d_n] d_{n-1} d_{n-2} ... d_2 d_1, & \text{if } D \in [0; V/2 - 1]; \\ \overline{[d_n]} d_{n-1} d_{n-2} ... d_2 d_1 + 1, & \text{if } D \in [-V/2; -1], \end{cases} \quad (11)$$

де $d_{n-1}d_{n-2}...d_2d_1$ – бінарні значення цифрових розрядів прямого коду модуля частки, які визначаються розв’язкою задачі (1), $[d_n]$ та $\overline{[d_n]}$ – бінарні значення в знаковій позиції доповняльного коду частки.

Ділення додатних чисел в доповняльному коді

При $A > 0, B > 0$, згідно з (11), значення модуля додатної частки обмежено $|D| < 2^{n-1}$, тому переповнення розрядної сітки частки при діленні додатних чисел визначається нерівністю

$$A < B \cdot 2^{n-1},$$

де $A = +|A|, |A| \in [0; H/2 - 1], H = 2^{2n}$ – параметр відображення доповняльного коду розрядністю $2n$ біт, $B = +|B|, |B| \in [1; V/2 - 1]$.

Переповнення відсутнє при $A - B \cdot 2^{n-1} < 0$,

рівнозначне

$$2A - B \cdot 2^n < 0,$$

що відповідає представленню зміщеного дільника $B(n, l) \cdot 2^n$ відповідно до розрядності подвоєного діленого.

Таким чином,

$$OVPP = \begin{cases} 0, & \text{if } A_n < 0; \\ 1, & \text{if } A_n = 0; \\ 1, & \text{if } A_n > 0, \end{cases} \quad (12)$$

де $A_n = 2A - B \cdot 2^n$, $OVPP$ – ознака переповнення розрядної сітки частки при діленні додатних чисел.

Обчислення залишку діленого A_n в доповняльному коді визначається виразом

$$A_n^T(2n, l) = (2A^T(2n, l) - B^T(n, l) \cdot 2^n)_{mH}, \quad (13)$$

де $A^T(2n, l) = [NA]A^T(2n-1, l) = (H + A)_{mH} = H \text{sign} A + A = A$, $B^T(n, l) = [NB]B^T(n-1, l) = (V + B)_{mV} = V \text{sign} B + B = B$.

Вираз (13) подається у вигляді:

$$A_n^T(2n, l) = (H + 2A^T(2n, l) - B^T(n, l) \cdot 2^n)_{mH} : \\ = \left((2A^T(2n, l))_{mH} + ((2^n - 1) - B^T(n, l) + 1)_{mV} \cdot 2^n \right)_{mH} \\ = \left((2A^T(2n, l))_{mH} + (KE(n, l) - B^T(n, l) + 1)_{mV} \cdot 2^n \right)_{mH} \quad (14) \\ = \left((2A^T(2n, l))_{mH} + (\overline{B^T(n, l) + 1})_{mV} \cdot 2^n \right)_{mH} = \\ = \left((2A^T(2n, l))_{mH} + B_{TR}^T(n, l) \cdot 2^n \right)_{mH},$$

де $A^T(2n, l) = [0]|A|(2n-1, l)$, $\overline{B^T(n, l)}$ – порозрядна n -розрядна інверсія доповняльного коду дільника:

$$B^T(n, l) = [0]|B|(n-1, l),$$

$$B_{TR}^T(n, l) = \overline{B^T(n, l)} + 1$$

– перетворений доповняльний код дільника.

Згідно з (14), формується двійковий код залишку діленого A_n та переносу $E \cdot 2^{2n}$, де E – вихідний перенос повної суми залишку діленого

$$S(2n+1, l) = 2A^T(2n, l) + B_{TR}^T(n, l) \cdot 2^n = \\ = 2A^T(2n, l) + H - B^T(n, l) \cdot 2^n = \\ = E \cdot 2^{2n} + 2A - B \cdot 2^n = E \cdot 2^{2n} + A_n =$$

$$\begin{cases} > 2^{2n}, & \text{if } A_n > 0, E = 1; \\ 2^{2n}, & \text{if } A_n = 0, E = 1; \\ < 2^{2n}, & \text{if } A_n < 0, E = 0. \end{cases}$$

Отже,

$$E = \begin{cases} 1, & \text{if } A_n > 0, N_n = 0; \\ 1, & \text{if } A_n = 0, N_n = 0; \\ 0, & \text{if } A_n < 0, N_n = 1, \end{cases} \quad (15)$$

де N_n – знаковий біт доповняльного коду залишку діленого $A_n^T(2n, 1) = [N_n]A_n^T(2n-1, 1)$.

Згідно з (12-15), формування ознаки переповнення частки при діленні додатних чисел описується виразом:

$$OVPP = E.$$

За відсутності переповнення $OVPP$, бінарні значення розрядів додатної частки, згідно з (3) та (11), визначаються розв'язкою рівняння

$$A = B \cdot (d_n \cdot 2^{n-1} + \dots + d_2 \cdot 2 + d_1) + C.$$

З урахуванням (12), за відсутності переповнення $OVPP$, бінарне значення в позиції знакового розряду d_n додатної частки при діленні додатних чисел визначається $d_n = 0$.

В загальному випадку значення біту d_{n-1} визначається системою нерівностей:

$$d_{n-1} = \begin{cases} 1, & \text{if } A_{n-1} \geq 0; \\ 0, & \text{if } A_{n-1} < 0, \end{cases} \quad (16)$$

де

$$A_{n-1} = \begin{cases} A - B \cdot 2^{n-2}, & \text{if } d_n = 0; \\ A - B \cdot 2^{n-1} - B \cdot 2^{n-2}, & \text{if } d_n = 1. \end{cases} \quad (17)$$

При представленні зміщеного дільника $B(n, 1) \cdot 2^{n-1}$ у відповідності до розрядності діленого $A(2n, 1)$ вираз (17) приймає вигляд:

$$A_{n-1} = \begin{cases} 2A_n + B \cdot 2^n, & \text{if } d_n = 0; \\ 2A_n - B \cdot 2^n, & \text{if } d_n = 1. \end{cases}$$

В системі доповняльного коду залишок діленого A_{n-1} утворюється відповідно до системи виразів

$$A_{n-1} = \begin{cases} 2A_n^T(2n, 1) + B^T(n, 1) \cdot 2^n, & \text{if } d_n = 0; \\ 2A_n^T(2n, 1) + B_{TR}^T(n, 1) \cdot 2^n, & \text{if } d_n = 1. \end{cases} \quad (18)$$

Отже, згідно з (16), (18), при діленні додатних чисел існує

$$d_{n-1} = \begin{cases} 1, & \text{if } (N_{n-1} = 0) \wedge (NB = 0); \\ 0, & \text{if } (N_{n-1} = 1) \wedge (NB = 0), \end{cases} \quad (19)$$

де N_{n-1} – бінарне значення у знаковому розряді доповняльного коду залишку діленого $A_{n-1}^T(2n, 1) = [N_{n-1}]A_{n-1}^T(2n-1, 1)$.

Таким чином, при діленні додатних чисел бінарне значення d_{n-1} визначається співвідношенням:

$$d_{n-1} = \overline{N_{n-1}} \oplus NB. \quad (20)$$

При змінах індексів вирази (18-20) вказують на правила формування усіх наступних цифрових розрядів додатної частки.

Кінцеве значення залишку діленого формується у відповідності до значення часткового залишку діленого $A_1^T(2n, 1)$, який, згідно з (5), при $N_1 \neq NA$ коригується:

$$C^T(n, 1) = \begin{cases} A_1^T(2n, n+1), & \text{if } N_1 = 0; \\ A_0^T(2n, n+1), & \text{if } N_1 = 1, \end{cases}$$

де $C^T(n, 1)$ – цілочисловий залишок діленого при діленні додатних чисел, N_1 - значення у знаковому біті доповняльного коду залишку діленого:

$$A_1^T(2n, 1) = [N_1]A_1^T(2n-1, 1),$$

$$A_1^T(2n, n+1) = A_1^T(2n, 1) \cdot 2^n,$$

$$A_0^T(2n, n+1) = (A_1^T(2n, n+1) + B^T(n, 1))_{mV}.$$

Ділення цілих чисел в доповняльному коді при додатному діленому та від'ємному дільнику

При $A > 0, B < 0$, згідно з (11), значення модуля від'ємної частки обмежено $|D| \leq 2^{n-1}$, тому переповнення розрядної сітки частки визначається нерівністю

$$A \leq |B| \cdot 2^{n-1},$$

де $A = +|A|, |A| \in [0; H/2 - 1], |B| \in [1; V/2]$.

Переповнення відсутнє при

$$A + B \cdot 2^{n-1} \leq 0,$$

рівнозначне

$$2A + B \cdot 2^n \leq 0,$$

що відповідає представленню зміщеного дільника $B(n, 1) \cdot 2^n$ відповідно до розрядності подвоєного діленого, $B = -|B|$.

Таким чином,

$$OVPN = \begin{cases} 0, \text{if } A_n < 0; \\ 0, \text{if } A_n = 0; \\ 1, \text{if } A_n > 0, \end{cases} \quad (21)$$

де $A_n = 2A + B \cdot 2^n$, $OVPN$ – ознака переповнення розрядної сітки частки при діленні цілих чисел за наявності додатного діленого і від’ємного дільника.

Обчислення залишку діленого A_n в доповняльному коді визначається виразом

$$A_n^T(2n, 1) = (2A^T(2n, 1) + B^T(n, 1) \cdot 2^n)_{mH}, \quad (22)$$

де $A^T(2n, 1) = [NA]A^T(2n-1, 1) = (H + A)_{mH} = H \text{sign} A + A = A$, $B^T(n, 1) = [NB]B^T(n-1, 1) = (V + B)_{mV} = V \text{sign} B + B = 2^n + B = 2^n - |B|$.

Згідно з (22), формується двійковий код залишку діленого A_n , ознаки ZA про наявність залишку, що дорівнює нулю та переносу $E \cdot 2^{2n}$, де E – вихідний перенос повної суми залишку діленого:

$$\begin{aligned} S(2n+1, 1) &= 2A^T(2n, 1) + B^T(n, 1) \cdot 2^n = \\ &= 2A + (2^n - |B|) \cdot 2^n = 2^{2n} + 2A - |B| \cdot 2^n = \\ &= E \cdot 2^{2n} + 2A + B \cdot 2^n = E \cdot 2^{2n} + A_n = \end{aligned}$$

$$= \begin{cases} > 2^{2n}, \text{if } A_n > 0, E = 1; \\ 2^{2n}, \text{if } A_n = 0, E = 1; \\ < 2^{2n}, \text{if } A_n < 0, E = 0. \end{cases}$$

Отже,

$$E = \begin{cases} 1, \text{if } ZA = 1; \\ 1, \text{if } (N_n = 0) \wedge (ZA = 0); \\ 0, \text{if } (N_n = 1) \wedge (ZA = 0), \end{cases} \quad (23)$$

де N_n – знаковий біт доповняльного коду залишку діленого $A_n^T(2n, 1) = [N_n]A_n^T(2n-1, 1)$,

$$ZA = \begin{cases} 0, \text{if } A_n \neq 0; \\ 1, \text{if } A_n = 0. \end{cases}$$

Згідно з (21-23), формування ознаки переповнення частки при діленні цілих чисел за наявності додатного діленого і від’ємного дільника описується виразом:

$$OVPN = E \oplus ZA.$$

За відсутності переповнення $OVPN$, бінарні значення розрядів від’ємної частки, згідно з (3) та (10), визначаються розв’язкою рівняння

$$A = -B \cdot (d_n \cdot 2^{n-1} + d_{n-1} \cdot 2^{n-2} \dots + d_2 \cdot 2^1 + d_1 \cdot 2^0) + C.$$

З урахуванням (22), за відсутності переповнення $OVPN$, значення біту в позиції знакового розряду d_n частки при діленні цілих чисел за наявності додатного діленого і від’ємного дільника визначається системою:

$$d_n = \begin{cases} 0, \text{if } A_n < 0; \\ 1, \text{if } A_n = 0. \end{cases} \quad (24)$$

При діленні додатного діленого і від’ємного дільника, згідно з (11), доповняльний код від’ємної частки визначається системою виразів:

$$D^T(n, 1) = \begin{cases} [\bar{0}]d_{n-1}d_{n-2} \dots d_2d_1 + 1, \text{if } |D| < 2^{n-1}; \\ [\bar{1}]0_{n-1}0_{n-2} \dots 0_20_1 + 1, \text{if } D = -2^{n-1}, \end{cases} \quad (25)$$

де $[\bar{0}]$, $[\bar{1}]$ – бінарні інверсні значення в позиції знакового розряду d_n від’ємної частки.

Отже, згідно з (24-25), при діленні цілих чисел за наявності додатного діленого і від’ємного дільника існує

$$d_n = \begin{cases} 1, \text{if } (N_n = 0) \wedge (NB = 1); \\ 0, \text{if } (N_n = 1) \wedge (NB = 1), \end{cases} \quad (26)$$

де N_n – знаковий біт доповняльного коду залишку діленого $A_n^T(2n, 1) = [N_n]A_n^T(2n-1, 1)$.

Таким чином, з урахуванням (26), бінарне значення в позиції знакового розряду доповняльного коду від’ємної частки визначається логічним виразом

$$d_n = N_n \oplus NB. \quad (27)$$

В загальному випадку значення біту d_{n-1} доповняльного коду від’ємної частки визначається системою нерівностей:

$$d_{n-1} = \begin{cases} 1, \text{if } A_{n-1} \geq 0; \\ 0, \text{if } A_{n-1} < 0, \end{cases} \quad (28)$$

де

$$A_{n-1} = \begin{cases} A + B \cdot 2^{n-2}, \text{if } d_n = 0; \\ A + B \cdot 2^{n-1} + B \cdot 2^{n-2}, \text{if } d_n = 1. \end{cases} \quad (29)$$

При представленні зміщеного дільника $B(n, 1) \cdot 2^{n-1}$ у відповідності до розрядності діленого $A(2n, 1)$ вираз (29), згідно з (27), приймає вигляд:

$$A_{n-1} = \begin{cases} 2A_n - B \cdot 2^n, \text{if } d_n = 0; \\ 2A_n + B \cdot 2^n, \text{if } d_n = 1. \end{cases}$$

В системі доповняльного коду залишок діленого A_{n-1} утворюється відповідно до системи виразів

$$A_{n-1} = \begin{cases} 2A_n^T(2n, 1) + B_{TR}^T(n, 1) \cdot 2^n, & \text{if } d_n = 0; \\ 2A_n^T(2n, 1) + B^T(n, 1) \cdot 2^n, & \text{if } d_n = 1. \end{cases} \quad (30)$$

Згідно з (28), (30), існує

$$d_{n-1} = \begin{cases} 1, & \text{if } (N_{n-1} = 0) \wedge (NB = 1); \\ 0, & \text{if } (N_{n-1} = 1) \wedge (NB = 1), \end{cases} \quad (31)$$

де N_{n-1} – бінарне значення у знаковому розряді доповняльного коду залишку діленого $A_{n-1}^T(2n, 1) = [N_{n-1}]A_{n-1}^T(2n-1, 1)$.

Таким чином, згідно з (31), значення біту d_{n-1} доповняльного коду від'ємної частки визначається логічним виразом

$$d_{n-1} = N_{n-1} \oplus NB.$$

В загальному випадку, при діленні цілих чисел за наявності від'ємного діленого і додатного дільника доповняльний код від'ємної частки визначається інверсним кодом відповідно до (11), (25):

$$\overline{d_{n-1}} = \overline{N_{n-1} \oplus NB}. \quad (32)$$

При змінах індексів вирази (30-32) вказують на правила формування усіх наступних цифрових розрядів від'ємної частки.

Кінцеве значення залишку діленого формується у відповідності до значення часткового залишку діленого $A_1^T(2n, 1)$, який, згідно з (5), при $N_1 \neq NA$ коригується:

$$C^T(n, 1) = \begin{cases} A_1^T(2n, n+1), & \text{if } N_1 = 0; \\ A_0^T(2n, n+1), & \text{if } N_1 = 1, \end{cases}$$

де $C^T(n, 1)$ – цілочисловий залишок діленого, N_1 – значення у знаковому біті доповняльного коду залишку діленого

$$A_1^T(2n, 1) = [N_1]A_1^T(2n-1, 1),$$

$$A_1^T(2n, n+1) = A_1^T(2n, 1) \cdot 2^{-n},$$

$$A_0^T(2n, n+1) = \left(A_1^T(2n, n+1) + B_{TR}^T(n, 1) \right)_{mV}.$$

Доповняльний код частки, згідно з (11), формується інкрементуванням інверсного коду частки

$$D^T(n, 1) = \left[\overline{d_n} \right] \overline{d_{n-1}d_{n-2} \dots d_2d_1} + 1.$$

Ділення цілих чисел в доповняльному коді при від'ємному діленому та додатному дільнику

При $A < 0, B > 0$, згідно з (11), значення модуля від'ємної частки обмежено $|D| \leq 2^{n-1}$, тому переповнення розрядної сітки частки визначається нерівністю

$$|A| \leq B \cdot 2^{n-1},$$

де $B = +|B|, B < 2^{n-1}, |A| \leq 2^{2n-2}$.

Переповнення відсутнє при

$$A + B \cdot 2^{n-1} \geq 0,$$

рівнозначне

$$2A + B \cdot 2^n \geq 0,$$

що відповідає представленню зміщеного дільника $B(n, 1) \cdot 2^n$ відповідно до розрядності подвоєного діленого, $A = -|A|$.

Таким чином,

$$OVNP = \begin{cases} 0, & \text{if } A_n > 0; \\ 0, & \text{if } A_n = 0; \\ 1, & \text{if } A_n < 0, \end{cases} \quad (33)$$

де $A_n = 2A + B \cdot 2^n$, $OVNP$ – ознака переповнення розрядної сітки частки при діленні цілих чисел за наявності від'ємного діленого і додатного дільника.

Обчислення залишку діленого A_n в доповняльному коді визначається виразом

$$A_n^T(2n, 1) = \left(2A^T(2n, 1) + B^T(n, 1) \cdot 2^n \right)_{mH}, \quad (34)$$

де $A^T(2n, 1) = [NA]A^T(2n-1, 1) = (H + A)_{mH} = H \text{sign}A + A = H + A = 2^{2n} - |A|$,

$$B^T(n, 1) = [NB]B^T(n-1, 1) = (V + B)_{mV} = B.$$

Згідно з (34), з урахуванням обмеження $|A| < 2^{2n-1}$, формується двійковий код залишку діленого A_n , ознаки ZA_n про наявність залишку, що дорівнює нулеві, та переносу $E \cdot 2^{2n}$, де E – вихідний перенос повної суми залишку діленого

$$S(2n+1, 1) = 2A^T(2n, 1) + B^T(n, 1) \cdot 2^n = 2 \left(2^{2n-1} - |A| \right) + B \cdot 2^n =$$

$$= 2^{2n} + 2A + B \cdot 2^n = E \cdot 2^{2n} + A_n =$$

$$= \begin{cases} > 2^{2n}, & \text{if } A_n > 0, E = 1; \\ 2^{2n}, & \text{if } A_n = 0, E = 1; \\ < 2^{2n}, & \text{if } A_n < 0, E = 0. \end{cases}$$

Отже,

$$E = \begin{cases} 1, \text{if } A_n > 0, N_n = 0; \\ 1, \text{if } A_n = 0, N_n = 0; \\ 0, \text{if } A_n < 0, N_n = 1, \end{cases} \quad (35)$$

де N_n – знаковий біт доповняльного коду залишку діленого $A_n^T(2n, 1) = [N_n]A_n^T(2n-1, 1)$.

Згідно з (33),(35), формування ознаки переповнення частки при діленні цілих чисел за наявності від'ємного діленого і додатного дільника вказується виразом:

$$OVNP = \bar{E}.$$

За відсутності переповнення $OVNP$, бінарні значення розрядів від'ємної частки, згідно з (3) та (10), визначаються розв'язкою рівняння

$$A = -B \cdot (d_n \cdot 2^{n-1} + d_{n-1} \cdot 2^{n-2} \dots + d_2 \cdot 2^1 + d_1 \cdot 2^0) + C.$$

З урахуванням (34), за відсутності переповнення $OVNP$, значення біту в позиції знакового розряду d_n частки при діленні цілих чисел за наявності від'ємного діленого і додатного дільника визначається системою

$$d_n = \begin{cases} 0, \text{if } A_n > 0; \\ 1, \text{if } A_n = 0. \end{cases} \quad (36)$$

Звідки, згідно з (33-34), з урахуванням $NB = 0$, випливає

$$d_n = \begin{cases} 0, \text{if } (ZA = 0) \wedge (N_n = 0); \\ 1, \text{if } (ZA = 1) \wedge (N_n = 0). \end{cases} \quad (37)$$

З урахуванням знаку діленого $NA = 1$,

$$N_n^{NZ} = ZA_n \oplus N_n,$$

де N_n^{NZ} – ознака знакового біту коду від'ємного нуля в полі часткового залишку діленого $A_n^T(2n, 1)$,

$$ZA_n = \begin{cases} 0, \text{if } A_n \neq 0; \\ 1, \text{if } A_n = 0. \end{cases}$$

З урахуванням (36-37) та ознаки N_n^{NZ} , існує

$$d_n = N_n^{NZ} \oplus NB. \quad (38)$$

В загальному випадку, бінарне значення d_{n-1} визначається системою нерівностей

$$d_{n-1} = \begin{cases} 0, \text{if } A_{n-1} > 0; \\ 1, \text{if } A_{n-1} \leq 0, \end{cases} \quad (39)$$

$$\text{де } A_{n-1} = \begin{cases} A + B \cdot 2^{n-2}, \text{if } d_n = 0; \\ A + B \cdot 2^{n-1} + B \cdot 2^{n-2}, \text{if } d_n = 1. \end{cases}$$

При представленні зміщеного дільника $B(n, 1) \cdot 2^{n-1}$ у відповідності до розрядності діленого $A(2n, 1)$ вираз (39) приймає вигляд:

$$A_{n-1} = \begin{cases} 2A_n - B \cdot 2^n, \text{if } d_n = 0; \\ 2A_n + B \cdot 2^n, \text{if } d_n = 1. \end{cases}$$

В системі доповняльного коду залишок діленого A_{n-1} утворюється відповідно до системи виразів:

$$A_{n-1} = \begin{cases} 2A_n^T(2n, 1) + B_{TR}^T(n, 1) \cdot 2^n, \text{if } d_n = 0; \\ 2A_n^T(2n, 1) + B^T(n, 1) \cdot 2^n, \text{if } d_n = 1. \end{cases} \quad (40)$$

Згідно з (38), з урахуванням $NB = 0$, існує

$$d_{n-1} = \begin{cases} 0, \text{if } (ZA_{n-1} = 0) \wedge (N_{n-1} = 0); \\ 1, \text{if } (ZA_{n-1} = 0) \wedge (N_{n-1} = 1); \\ 1, \text{if } (ZA_{n-1} = 1) \wedge (N_{n-1} = 0), \end{cases} \quad (41)$$

де N_{n-1} – бінарне значення у знаковому розряді доповняльного коду залишку діленого $A_{n-1}^T(2n, 1) = [N_{n-1}]A_{n-1}^T(2n-1, 1)$,

$$ZA_{n-1} = \begin{cases} 0, \text{if } A_{n-1} \neq 0; \\ 1, \text{if } A_{n-1} = 0. \end{cases}$$

Значення біту d_{n-1} доповняльного коду від'ємної частки визначається виразом

$$d_{n-1} = N_{n-1}^{NZ} \oplus NB,$$

де $N_{n-1}^{NZ} = ZA_{n-1} \oplus N_{n-1}$ – ознака знакового біту коду від'ємного нуля в полі часткового залишку діленого $A_{n-1}^T(2n, 1)$.

В загальному випадку, за наявності від'ємного діленого і додатного дільника доповняльний код від'ємної частки визначається інверсним кодом відповідно до (11), (25):

$$\overline{d_{n-1}} = \overline{N_{n-1}^{NZ} \oplus NB}. \quad (42)$$

При змінах індексів вирази (40-42) вказують на правила формування усіх наступних цифрових розрядів від'ємної частки.

Кінцеве значення залишку діленого формується у відповідності до значення часткового залишку діленого $A_I^T(2n, 1)$, який, згідно з (5), при $N_I \neq NA$ коригується:

$$C^T(n, 1) = \begin{cases} A_I^T(2n, n+1), \text{if } N_I^{NZ} = 1; \\ A_0^T(2n, n+1), \text{if } N_I^{NZ} = 0, \end{cases}$$

де $C^T(n, l)$ – цілочисловий залишок діленого, $N_I^{NZ} = ZA_I \oplus N_I$ – ознака знакового біту коду від'ємного нуля в полі залишку діленого $A_I^T(2n, l)$, ZA_I – ознака про наявність залишку діленого A_I , що дорівнює нулеві, N_I – бінарне значення у знаковому біті доповняльного коду залишку діленого

$$\begin{aligned} A_I^T(2n, l) &= [N_I]A_I^T(2n-1, l), \\ A_I^T(2n, n+1) &= A_I^T(2n, l) \cdot 2^{-n}, \\ A_0^T(2n, n+1) &= \left(A_I^T(2n, n+1) + B_{TR}^T(n, l) \right)_{mV}. \end{aligned}$$

Доповняльний код частки, згідно з (11), формується інкрементуванням інверсного коду частки

$$D^T(n, l) = \left[\overline{d_n} \right] \overline{d_{n-1}d_{n-2} \dots d_2d_1} + 1.$$

Ділення цілих від'ємних чисел в доповняльному коді

При $A < 0, B < 0$, згідно з (11), значення модуля додатної частки обмежено $|D| < 2^{n-1}$, тому переповнення розрядної сітки частки визначається нерівністю:

$$|A| < |B| \cdot 2^{n-1},$$

де $|B| \leq 2^{n-1}, |A| \leq 2^{2n-2}$.

Переповнення відсутнє при $A - B \cdot 2^{n-1} > 0$, рівнозначне $2A - B \cdot 2^n > 0$, що відповідає представленню зміщеного дільника $B(n, l) \cdot 2^n$ відповідно до розрядності подвоєного діленого, $A = -|A|, B = -|B|$.

Таким чином,

$$OVNN = \begin{cases} 0, & \text{if } A_n > 0; \\ 1, & \text{if } A_n = 0; \\ 1, & \text{if } A_n < 0, \end{cases} \quad (43)$$

де $A_n = 2A - B \cdot 2^n$, $OVNN$ – ознака переповнення розрядної сітки частки при діленні від'ємних чисел.

Обчислення залишку діленого A_n в доповняльному коді визначається виразом

$$A_n^T(2n, l) = \left(2A^T(2n, l) - B^T(n, l) \cdot 2^n \right)_{mH}, \quad (44)$$

$$\begin{aligned} \text{де } A^T(2n, l) &= [NA]A^T(2n-1, l) = \\ &= (H + A)_{mH} = H \text{sign}A + A = H + A = 2^{2n} - |A|, \\ B^T(n, l) &= [NB]B^T(n-1, l) = 2^n - |B|. \end{aligned}$$

Вираз (44) подається у вигляді

$$\begin{aligned} A_n^T(2n, l) &= \left(H + 2A^T(2n, l) - B^T(n, l) \cdot 2^n \right)_{mH} \\ &= \left(\left(2A^T(2n, l) \right)_{mH} + B_{TR}^T(n, l) \cdot 2^n \right)_{mH}, \end{aligned} \quad (45)$$

де $B_{TR}^T(n, l)$ – перетворений доповняльний код дільника відповідно до (14).

Згідно з (44,45), з урахуванням обмеження $|A| < 2^{2n-1}$, формується двійковий код залишку діленого A_n , ознаки ZA_n про наявність залишку, що дорівнює нулеві, та переносу $E \cdot 2^{2n}$, де E – вихідний перенос повної суми залишку діленого

$$\begin{aligned} S(2n+1, l) &= 2A^T(2n, l) + B_{TR}^T(n, l) \cdot 2^n = \\ &= 2 \left(2^{2n-1} - |A| \right) + \left(2^n - 2^n + |B| \right) \cdot 2^n = \\ &= 2^n + 2A - B \cdot 2^n = E \cdot 2^{2n} + A_n = \\ &= \begin{cases} > 2^{2n}, & \text{if } A_n > 0, E = 1; \\ 2^{2n}, & \text{if } A_n = 0, E = 1; \\ < 2^{2n}, & \text{if } A_n < 0, E = 0. \end{cases} \end{aligned}$$

Отже,

$$E = \begin{cases} 1, & \text{if } A_n > 0, N_n = 0; \\ 1, & \text{if } A_n = 0, N_n = 0; \\ 0, & \text{if } A_n < 0, N_n = 1, \end{cases} \quad (46)$$

де N_n – знаковий біт доповняльного коду залишку діленого:

$$A_n^T(2n, l) = [N_n]A_n^T(2n-1, l).$$

Згідно з (43-46), формування ознаки переповнення частки при діленні від'ємних чисел описується виразом:

$$OVNN = \overline{E \oplus ZA_n}, \text{ де } ZA_n = \begin{cases} 0, & \text{if } A_n \neq 0; \\ 1, & \text{if } A_n = 0. \end{cases}$$

За відсутності переповнення $OVNN$, бінарні значення розрядів додатної частки, згідно з (3) та (11), визначаються розв'язкою рівняння

$$A = B \cdot \left(d_n \cdot 2^{n-1} + \dots + d_2 \cdot 2 + d_1 \right) + C.$$

З урахуванням (43), за відсутності переповнення $OVNN$, бінарне значення в позиції знакового розряду d_n додатної частки при діленні від'ємних чисел визначається $d_n = 0$.

В загальному випадку, бінарне значення розряду d_{n-1} визначається системою

$$d_{n-1} = \begin{cases} 0, & \text{if } A_{n-1} > 0; \\ 1, & \text{if } A_{n-1} = 0; \\ 1, & \text{if } A_{n-1} < 0, \end{cases}$$

де

$$A_{n-1} = \begin{cases} A - B \cdot 2^{n-2}, & \text{if } d_n = 0; \\ A - B \cdot 2^{n-1} - B \cdot 2^{n-2}, & \text{if } d_n = 1. \end{cases} \quad (47)$$

При представленні зміщеного дільника $B(n, l) \cdot 2^{n-1}$ у відповідності до розрядності діленого $A(2n, l)$ вираз (47) приймає вигляд:

$$A_{n-1} = \begin{cases} 2A_n + B \cdot 2^n, & \text{if } d_n = 0; \\ 2A_n - B \cdot 2^n, & \text{if } d_n = 1. \end{cases}$$

В системі доповняльного коду залишок діленого A_{n-1} утворюється відповідно до системи виразів:

$$A_{n-1} = \begin{cases} 2A_n^T(2n, l) + B^T(n, l) \cdot 2^n, & \text{if } d_n = 0; \\ 2A_n^T(2n, l) + B_{TR}^T(n, l) \cdot 2^n, & \text{if } d_n = 1. \end{cases} \quad (48)$$

З урахуванням $NB = 1$, існує

$$d_{n-1} = \begin{cases} 0, & \text{if } (ZA_{n-1} = 0) \wedge (N_{n-1} = 0); \\ 1, & \text{if } (ZA_{n-1} = 0) \wedge (N_{n-1} = 1); \\ 1, & \text{if } (ZA_{n-1} = 1) \wedge (N_{n-1} = 0), \end{cases} \quad (49)$$

де N_{n-1} – бінарне значення у знаковому розряді доповняльного коду залишку діленого:

$$A_{n-1}^T(2n, l) = [N_{n-1}]A_{n-1}^T(2n-1, l),$$

$$ZA_{n-1} = \begin{cases} 0, & \text{if } A_{n-1} \neq 0; \\ 1, & \text{if } A_{n-1} = 0. \end{cases}$$

Таким чином, значення біту d_{n-1} доповняльного коду додатної частки визначається виразом:

$$d_{n-1} = \overline{N_{n-1}^{NZ} \oplus NB}, \quad (50)$$

де $N_{n-1}^{NZ} = ZA_{n-1} \oplus N_{n-1}$ – ознака знакового біту коду від'ємного нуля в полі часткового залишку діленого $A_{n-1}^T(2n, l)$.

При змінах індексів вирази (48-50) вказують на правила формування усіх наступних цифрових розрядів додатної частки.

Кінцеве значення залишку діленого формується у відповідності до значення часткового залишку діленого $A_l^T(2n, l)$, який, згідно з (5), при $N_l \neq NA$ коригується наступним чином:

$$C^T(n, l) = \begin{cases} A_l^T(2n, n+1), & \text{if } N_l^{NZ} = 1; \\ A_0^T(2n, n+1), & \text{if } N_l^{NZ} = 0, \end{cases}$$

де $C^T(n, l)$ – цілочисловий залишок діленого, $N_l^{NZ} = ZA_l \oplus N_l$ – ознака знакового біту коду від'ємного нуля в полі залишку діленого $A_l^T(2n, l)$, ZA_l – ознака про наявність залишку діленого A_l , що дорівнює нулеві, N_l – бінарне значення у знаковому біті доповняльного коду залишку діленого.

$$A_l^T(2n, l) = [N_l]A_l^T(2n-1, l),$$

$$A_l^T(2n, n+1) = A_l^T(2n, l) \cdot 2^{-n},$$

$$A_0^T(2n, n+1) = \left(A_l^T(2n, n+1) + B^T(n, l) \right)_{mV}.$$

Висновок

Запропонований формалізований опис операції ділення цілих операндів, що базується на використанні зміщеного кодування і виконанні дій за пріоритетним використанням модулярності даних, показав методологічну повноту, чітку математичну послідовність висновків та коректність отриманих результатів.

Оригінальний метод комп'ютерного подання цілих чисел у цифровій формі передбачає кодування додатних та від'ємних цілих чисел відповідно до однакової математичної залежності, фіксацію переповнення розрядної сітки частки одночасно з обчисленням знакового розряду. Перетворення поточних кодів нульових значень залишків діленого у відповідності до формату негативного нуля створює умови уніфікації виразу обчислення бінарних значень цифрових розрядів частки при будь-яких співвідношеннях знаків діленого і дільника. За відсутності переповнення знаковий та цифрові розряди доповняльного коду частки обчислюються однаково.

Значущість та перспективність результатів дослідження, що проведено, ґрунтується на доведених математичних відношеннях, нескладності запропонованого алгоритму операції ділення та можливості створення відповідних конкурентоспроможних пристроїв ділення цілих чисел в доповняльних кодах.

Список літератури

1. Intel 64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manual. Volume 2. Order Number: 325383-078US, December 2022. URL: <http://www.intel.com> (дата звернення: 25.12.2022).
2. Patankar U., Koel A. Review of Basic Classes of Dividers Based on Division Algorithm. Thomas Johann

Seebeck Department of Electronics, Tallinn University of Technology, 19086 Tallinn, Estonia. January, 2021. Digital Object Identifier 10.1109/ACCESS.2021.3055735.

3. Самощенко О. В., Гусев Б. С., Лапко В. В. Математичний опис операції ділення цілих чисел. Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія "Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка". 2023. Випуск 2(35), 2022. Випуск 1(36), 2023. С. 85-96.
4. Самощенко О. В., Лапко В. В. Контроль переповнення при додаванні та відніманні цілих операндів в системі доповняльних кодів. Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія "Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка". 2020. Випуск 2(31). С. 30-38, DOI: 10.31474/1996-1588-2020-2-31-30-38.
5. Samoshchenko O., Marhiiev H., Miroshkin O. Comparison of Floating-Point Numbers Absolute Values when Representation of the Exponents with Sign-Inverse Two's Complementary Code. 2020 IEEE 2nd International Conference on Advanced Trends in Information Theory (ATIT), Kyiv, Ukraine, 2020. P. 23-28. URL: <http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9349292&isnumber=9349252>.
6. Ugurdag H.F., Dinechin F., Gener Y.S., Gören S., Didier L.-S. Hardware division by small integer constants. IEEE Transactions on Computers, Vol. 66, No.12, December 2017. P. 2097-2110.
7. Ebergen J., Jamadagni N. Radix-2 Division Algorithms with an Over-Redundant Digit Set. IEEE Transactions on computers. Vol. 64, No. 9, September 2015. P. 2652-2663.
8. Subha S. A Modified Synthetic Division Algorithm. International Journal of Computational and Applied Mathematics. ISSN 1819-4966. Volume 12, Number 3 (2017). P. 691-697.
9. Narendra K., ShabirAhmed B.J., Swaroop Kumar K., Asha G.H. FPGA Implementation of Fixed point Integer Divider Using Iterative Array Structure. International Journal of Engineering and Technical Research (IJETR). ISSN: 2321-0869. Volume-3, Issue-4, April 2015. P. 170-179.
10. Matthews E., Lu A., Fang Z., Shannon L. Rethinking Integer Divider Design for FPGA-Based Soft-Processors. 2019 IEEE 27th Annual International Symposium on Field-Programmable Custom Computing Machines (FCCM). Electronic ISSN: 2576-2621. URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/8735506>.

References

1. Intel 64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manual. Volume 2. Order Number: 325383-078US, December 2022, available at: <http://www.intel.com>.
2. Patankar, U., Koel, A. (2021), "Review of Basic Classes of Dividers Based on Division Algorithm", *Thomas Johann Seebeck Department of Electronics, Tallinn University of Technology*, 19086 Tallinn, Estonia. Digital Object Identifier 10.1109/ACCESS.2021.3055735.
3. Samoshchenko, O. V., Gusev, B. S., Lapko, V. V. (2023), "Mathematical description the divide of integer numbers", [Математичний опис операцій ділення цілих чисел], *Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія "Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка"*, No. 2(35)-1(36), pp. 85-96.
4. Samoshchenko, O. V., Lapko, V. V. (2020), "Overflow verification of integer addition and subtraction in the two's-complement code", [Контроль переповнення при додаванні та відніманні цілих операндів в системі доповняльних кодів], *Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія "Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка"*, No. 2(31), pp. 30-38.
5. Samoshchenko, O., Marhiiev, H., Miroshkin, O. (2020), "Comparison of Floating-Point Numbers Absolute Values when Representation of the Exponents with Sign-Inverse Two's Complementary Code," *2020 IEEE 2nd International Conference on Advanced Trends in Information Theory (ATIT), Kyiv, Ukraine*, 2020, pp. 23-28, available at: <http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9349292&isnumber=9349252>.
6. Ugurdag, H.F., Dinechin, F., Gener, Y.S., Gören, S., Didier, L.-S. (2017), "Hardware division by small integer constants", *IEEE Transactions on Computers*, Vol. 66, No.12, pp. 2097-2110.
7. Ebergen, J., Jamadagni, N. (2015), "Radix-2 Division Algorithms with an Over-Redundant Digit Set", *IEEE Transactions on computers*, Vol. 64, No. 9, pp. 2652-2663.
8. Subha, S. (2017), "A Modified Synthetic Division Algorithm", *International Journal of Computational and Applied Mathematics*. ISSN 1819-4966 Volume 12, Number 3, pp. 691-697.
9. Narendra, K., ShabirAhmed, B.J., Swaroop Kumar, K., Asha, G.H. (2015), "FPGA Implementation of Fixed point Integer Divider Using Iterative Array Structure", *International Journal of Engineering and Technical Research (IJETR)*. ISSN: 2321-0869, Volume-3, Issue-4, pp. 170-179.
10. Matthews, E., Lu, A., Fang, Z., Shannon, L. (2019), "Rethinking Integer Divider Design for FPGA-Based Soft-Processors", *2019 IEEE 27th Annual International Symposium on Field-Programmable Custom Computing Machines (FCCM)*. Electronic ISSN: 2576-2621, available at: <https://ieeexplore.ieee.org/document/8735506>.

Надійшла до редакції 12.03.2023

¹O. V. SAMOSHCHENKO, ²B. S. GUSEV, V. V. LAPKO¹Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine²National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

aleksandr.samoshchenko@gmail.com, gusevbs@gmail.com

DIVISION OF INTEGERS IN COMPLEMENTARY CODE WITH SIGN-CHANGING ZERO REMAINDER

The complementary codes of the signed integer operands of the division operation are indicated by a single formula for positive and negative numbers and are calculated as a remainder modulo the number of binary sets of the complementary code of the number. The task of dividing integers is reduced to the operation of dividing polynomials of complementary codes. For the mathematical description of the complementary code of integers, the form of a shifted and modulo-truncated special code is introduced, which is adequately indicated by a polynomial of positive and negative numbers.

The functional dependence of the definition area of the additional code and the bit rate of the corresponding polynomial is established. In the complementary code system, an algorithm for calculating a special polynomial fraction, invariant to the signs of the operands, is proposed. Analytically substantiated original methods of fixing the overflow of the bit grid of the fraction when dividing integers using the output carry and the sign of the zero value of the partial remainder of the divided while simultaneously obtaining the value of the most significant bit of the fraction.

In order to unify the algorithm for calculating the binary values of the digital digits of the quotient, zero partial remainders of the divisor when determining the digits of the quotient and calculating the next partial remainder of the quotient are proposed to be converted into a code of zero according to the format of a positive or negative binary code depending on the sign of the quotient. The correctness of the application of the transformed zero code when calculating the binary values of the digits of the quotient and the remainder is proven. A proven algorithm for calculating the additional code of the fraction based on the value of the polynomial of the fraction. The proposed algorithm for calculating the correct complementary code of the remainder divided by all ratios of the signs of the operands. The rules for the formation of the remainder in accordance with the division sign are specified and mathematically confirmed.

Key words: *complementary code, negative zero, positive zero, module of the complementary code, remainder after the module, overflow*